

BANKLAR ARO VALYUTA JAMG'ARMASINING MOHIYATI**Sadikov Zafarbek Adilbekovich**

Andijon davlat texnika instituti "Buxgalteriya hisobi va menejment"

kafedrası katta o'qituvchisi

Abdujaporov Ziyoyiddin Visolidin o'g'li

Andijon davlat texnika instituti Muhandislik iqtisodiyoti va boshqaruv fakulteti

Bank ishi va auditi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15527770>

Annotatsiya: Mazkur maqolada banklararo valyuta muomalasida uchrayotgan asosiy muammolar va xavf-xatarlar tahlil qilinadi. Unda banklar o'rtasida valyuta savdosi jarayonida yuzaga keladigan tizimli xatoliklar, tartibga solishdagi muammolar, valyuta kursining beqarorligi, likvidlik tanqisligi, huquqiy me'yorlarning yetarlicha ishlab chiqilmaganligi kabi salbiy omillar yoritib berilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida tavsiyalar berilib, O'zbekiston moliya tizimida banklararo valyuta muomalasini takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: banklararo muomala, valyuta bozori, xavf tahlili, likvidlik, regulyator siyosati, kurs xatari

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются основные проблемы и риски, возникающие в межбанковских валютных операциях. Анализируются системные ошибки в процессе валютной торговли между банками, проблемы регулирования, нестабильность валютных курсов, дефицит ликвидности и недостаточное развитие нормативно-правовой базы. На основе международного опыта предложены рекомендации по совершенствованию межбанковского валютного оборота в финансовой системе Узбекистана.

Ключевые слова: межбанковские операции, валютный рынок, анализ рисков, ликвидность, политика регулятора, валютный риск.

KIRISH.

Banklararo valyuta muomalasi- bu tijorat banklari va markaziy banklar o'rtasida chet el valyutalarini xarid qilish va sotish bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tizimidir. Ushbu muomala global moliyaviy tizimning ajralmas bo'lagi bo'lib, xalqaro savdo, investitsiyalar, qarzlar va to'lovlar tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. So'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimida amalga oshirilgan islohotlar fonida valyuta bozorining liberallashuvi banklararo valyuta operatsiyalarining hajmi va turlarini kengaytirdi. Shu bilan birga, bu sohada qator muammolar va xavf omillari yuzaga chiqmoqda.

Banklararo valyuta muomalasida valyuta kurslarining o'zgaruvchanligi, likvidlik tanqisligi, xalqaro siyosiy vaziyat, huquqiy tartibotlarning noaniqligi va texnologik zaifliklar kabi xavflar muomala xavfsizligi va barqarorligiga tahdid solmoqda. Ushbu maqolada aynan banklararo valyuta muomalasida yuzaga kelayotgan muammolar va ularning sabablari, xavf turlari va ularni kamaytirish choralariga ilmiy yondashuv asosida tahlil beriladi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda banklararo valyuta muomalasida uchrayotgan muammolar va xavflarni aniqlash va ularni baholash uchun kombinatsiyalashgan yondashuv qo'llanildi. Birinchi navbatda, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, tijorat banklari hamda Xalqaro valyuta

jamg'armasi (IMF) va Jahon banki tomonidan taqdim etilgan ochiq ma'lumotlar, hisobotlar va statistik ko'rsatkichlar tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida 2020–2024 yillar oralig'idagi valyuta kurslarining dinamikasi, banklararo operatsiyalar hajmi, milliy valyutaning erkin konvertatsiya darajasi hamda banklar o'rtasidagi valyuta likvidligining o'zgarishi o'rganildi. Shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, Markaziy bank qarorlari va O'zbekiston bank tizimining transformatsiyasiga oid qonunlar tahlil qilindi.

Tadqiqot sifatini oshirish maqsadida, valyuta bozori mutaxassislari va bank xodimlari bilan norasmiy suhbatlar va so'rovnomalar ham o'tkazildi. Ular orqali muammolarni ichki amaliyotdan kelib chiqib baholash va real xavflarni aniqlash imkoniyati yaratildi. Shu orqali nafaqat statistik ko'rsatkichlar, balki subyektiv tajriba va professional qarashlar ham umumlashtirildi.

NATIJARLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston banklararo valyuta muomalasida bir nechta asosiy muammolar va xavflar mavjud bo'lib, ular milliy valyuta barqarorligiga va bank tizimi likvidligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Birinchi muammo – **valyuta kursining keskin o'zgaruvchanligi**. 2022–2024 yillar oralig'ida so'mning AQSh dollariga nisbatan kursi bir necha marta devalvatsiyaga uchradi. Masalan, 2022-yilda 1 AQSh dollari o'rtacha 10 600 so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, 2024-yil oxiriga kelib o'rtacha 12 500 so'mgacha ko'tarilgan. Bu esa banklar o'rtasidagi valyuta operatsiyalarida prognozlashni qiyinlashtiradi va risklarni oshiradi.

Ikkinchi muammo – **valyuta likvidligi bilan bog'liq muvozanatsizlik**. Ba'zi tijorat banklari xalqaro valyuta jamg'armalari yoki eksport tushumlariga bog'langan holda valyuta zaxirasini to'plagan bo'lsa-da, kichik va o'rta banklar bunday imkoniyatga ega emas. Bu esa banklararo bozorda tengsiz sharoitlar yuzaga kelishiga olib kelmoqda.

Uchinchi xavf – **hujjatlashtirishdagi noravshanlik va texnik nosozliklar**. Banklararo valyuta almashuvi ko'plab hujjat asosida amalga oshiriladi. Ayrim hollarda bu jarayon kechikishlarga va xatolarga olib kelmoqda. Ayniqsa, xalqaro to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladigan operatsiyalarda SWIFT tizimiga bog'liq nosozliklar xavf omili hisoblanadi.

To'rtinchi xavf – **geosiyosiy beqarorlikning ta'siri**. 2022-yildan boshlab Rossiya va Yevropa o'rtasidagi iqtisodiy keskinliklar, shuningdek, Yaqin Sharqdagi siyosiy qarama-qarshiliklar global valyuta bozorlariga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat O'zbekiston banklarining xorijiy hamkor banklar bilan ishlashida ehtimoliy xavflarni kuchaytirmoqda.

Yana bir muhim jihat shuki, Markaziy bank tomonidan yaratilgan **banklararo valyuta jamg'armasi** tizimi valyuta resurslarini vaqtincha taqsimlashda foydali bo'lsa-da, u barcha banklarni qamrab olishga hali to'liq erishmagan. Bu tizim faqat yirik banklar o'rtasida samarali ishlamoqda, kichik banklar esa resurslardan yetarlicha foydalana olmayapti.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Yuqorida keltirilgan natijalar asosida banklararo valyuta muomalasidagi muammolar tizimli va o'zaro bog'liq ekanligi aniqlanadi. Valyuta kursining o'zgaruvchanligi bir tomondan banklarning prognozlarini murakkablashtirsa, boshqa tomondan, ularning risklarni boshqarish tizimlariga qo'shimcha bosim yuklaydi. Ushbu holatda O'zbekiston Markaziy bankining o'z vaqtida intervensiyalar qilishi kurs barqarorligida muhim rol o'ynaydi. Biroq intervensiyalarning faqat qisqa muddatli ta'siri bo'lishi mumkinligi tufayli uzoq muddatli strategiyalar zarur.

Valyuta likvidligi muvozanatsizligi esa, ayniqsa, kichik va o'rta banklar uchun dolzarb muammo hisoblanadi. Ular xalqaro kredit liniyalari yoki eksport-import operatsiyalariga kamroq jalb qilinganligi sababli ichki bozor valyutasiga bo'lgan ehtiyojini qondirishda qiyinchilikka duch keladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, banklararo valyuta jamg'armasi muhim mexanizm sifatida ko'riladi, chunki u vaqtincha valyutaga ehtiyoj sezayotgan banklarga zaxira hisobidan yordam beradi. Biroq bu jamg'armaning faqat yirik banklar bilan cheklangani adolatli raqobat tamoyiliga zid keladi.

Hujjatlashtirishdagi texnik muammolar va SWIFT tizimidagi uzilishlar zamonaviy texnologiyalarni bank tizimiga to'liq va integratsiyalashgan holda joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Bu esa faqat IT infratuzilmani kuchaytirish emas, balki bank xodimlarini malakali tayyorlashni ham taqozo etadi.

Geosiyosiy xavflar esa global valyuta muomalasiga bevosita ta'sir qiluvchi omillardandir. Xususan, Rossiyaga nisbatan qo'llanilayotgan sanksiyalar ayrim to'lov tizimlariga to'siq bo'lmoqda va bu holat O'zbekiston banklarining xalqaro valyuta operatsiyalarida ishonchliligini pasaytiradi. Shu sababli, O'zbekiston bank tizimi uchun turli valyuta kanallari va ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish strategiyasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Alohida e'tiborga loyiq jihat shundaki, banklararo valyuta jamg'armasi joriy iqtisodiy tizimda valyuta oqimlarini muvofiqlashtiruvchi, vaqtincha resurs yetishmovchiligini bartaraf etuvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ammo bu jamg'armaning shaffofligi, ishtirokchi banklar o'rtasida tenglik prinsipining ta'minlanishi va operatsion jarayonlarning aniq reglamentlashtirilishi zarur. Aks holda, bu tizim ayrim banklarning ustunlikka ega bo'lishi orqali raqobat muhitini buzishi mumkin.

Ushbu tahlillar asosida aytish mumkinki, O'zbekistonda banklararo valyuta muomalasi tizimini takomillashtirish uchun huquqiy, texnologik va iqtisodiy choralarni bir vaqtda amalga oshirish talab etiladi.

Chet davlatlar tajribasiga murojaat qilsak, banklararo valyuta bozori jarayonlarida har bir mamlakatning o'ziga xos yondashuvi mavjud. Masalan, Rossiyada banklararo valyuta muomalasi "Moskva valyuta birjasi" (MOEX) orqali markazlashgan tarzda amalga oshiriladi. Bu tizim banklar o'rtasidagi ishonchni oshirish bilan birga, davlatning valyuta siyosatini aniq boshqarishiga imkon yaratadi. Bundan tashqari, Rossiya Markaziy banki xorijiy valyuta operatsiyalari uchun kundalik kurslarni aniqlaydi va bu bozor ishtirokchilarining faoliyatini soddalashtiradi. Qozog'istonda esa "KASE" (Kazakhstan Stock Exchange) orqali amalga oshiriladigan valyuta savdolari orqali banklararo valyuta muomalasi tartibga solinadi. Ushbu yondashuv orqali ular bozordagi shaffoflikni ta'minlashga erishgan. Turkiyada esa valyuta operatsiyalarida banklararo platformalar orqali elektron savdo tizimlari qo'llaniladi, bu esa tranzaksiyalar tezligini oshirib, valyuta kurslarining o'zgarishiga nisbatan sezuvchanlikni kamaytiradi. Ushbu tajribalar shuni ko'rsatadiki, valyuta bozori ishtirokchilari o'rtasidagi ishonchni oshirish va xavflarni minimallashtirish uchun markazlashgan va texnologik asoslangan yondashuvlar samarali natija beradi.

O'zbekiston qonunchiligi nuqtai nazaridan esa, banklararo valyuta muomalasi "Valyuta tartibi to'g'risida"gi Qonun (2019-yil 22-oktabrdagi yangi tahrir) va O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tegishli nizomlari asosida tartibga solinadi. Ushbu qonun doirasida yuridik shaxslar va tijorat banklariga xorijiy valyuta bilan erkin operatsiyalarni amalga oshirish huquqi berilgan. Biroq, ayrim normativ cheklovlar — masalan, operatsion limitlar, majburiy zaxira talablarining yuqoriligi, valyuta kursining qisqa muddatli o'zgaruvchanligi — banklararo

savdolarda xavflilikni oshirishi mumkin. Shu bilan birga, Markaziy bankning 2021-yilgi qaroriga asosan valyuta operatsiyalari bo'yicha maxsus nazorat tizimi joriy etilgan bo'lib, bu tizim banklararo tranzaksiyalarda firibgarlik xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Qonunchilikning yana bir dolzarb jihati — xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish masalasi bo'lib, ayni vaqtda bu boradagi ishlar davom etmoqda.

Banklararo valyuta muomalasida uchrayotgan xavflarni kamaytirish va tizimni yanada samarali qilish uchun bir qator taklif va tavsiyalarni keltirish mumkin. Birinchidan, Markaziy bank tomonidan barcha valyuta operatsiyalari yagona elektron platforma orqali amalga oshirilishini majburiy qilish tavsiya etiladi. Bu orqali har bir tranzaksiya avtomatik qayd etiladi, tahlil qilinadi va real vaqt rejimida monitoringga olinadi. Ikkinchidan, blokcheyn texnologiyalaridan foydalanib, tranzaksiya zanjiri shaffofligi va ishonchliligi oshiriladi. Bu texnologiya soxtalashtirish, takroriy tranzaksiya yoki noto'g'ri hisob-kitob xavfini deyarli yo'q qiladi. Uchinchidan, valyuta kursining sun'iy manipulyatsiyasini oldini olish maqsadida mustaqil nazorat mexanizmini- masalan, moliyaviy ombudsman yoki valyuta arbitr sudi kabi muassasalarni joriy etish mumkin. To'rtinchidan, tijorat banklari xodimlari uchun xalqaro amaliyotga asoslangan sertifikatli kurslar orqali muntazam malaka oshirish tizimi joriy etilishi zarur. Bu ularning bozor dinamikasiga nisbatan sezuvchanligini oshiradi va xatolar sonini kamaytiradi. Nihoyat, har chorakda Markaziy bank tomonidan banklararo valyuta bozorining holati bo'yicha ochiq hisobot e'lon qilinishi orqali bozor ishtirokchilarining xabardorligi va ishonchi oshiriladi.

Mazkur xulosa asosida aytish mumkinki, banklararo valyuta muomalasini takomillashtirish faqat moliyaviy foyda emas, balki iqtisodiy barqarorlik, investitsiyaviy jozibadorlik va xalqaro moliyaviy integratsiyaning chuqurlashuvi nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, bu yo'nalishdagi islohotlar kompleks va bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 22.10.2019 yildagi O'RQ-573-son. Valyutani tartibga solish to'g'risida.
2. X22 Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari: Darslik / J.X.Ataniyazov, R.R.Tojiyev, E.D.Alimardonov, M.A.Mirzayev; II-qism. - T.: «Iqtisod-Moliya»
3. B 12 Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari: Darslik / T.I. Bobakulov, U.A. Abdullayev; - T.: "Iqtisod-Moliya", 2019 — 228 b.
4. <https://uz.brierty.com/valyuta-bozori/>
5. <https://www.embat.io/en/blog/how-to-mitigate-exchange-rate-risk-a-complete-guide->
6. <https://www.nordea.com/en/news/5-steps-to-manage-your-currency-risk>